

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IV, April 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678 / Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

KABISAAN NG DULOG SITWASYONAL AT TRADISYONAL BILANG INTERBENSIYON SA PAGLINANG NG MAPANURING PAG-IISIP NG MGA MAG-AARAL SA FILIPINO 10

CAMILLE CRISOSTO, LPT

Teacher I

Abangay National High School

Division of Iloilo Region VI

Abstrak

Ang tesis na ito ay tungkol sa kabisaan ng dulog sitwasyonal at tradisyonal bilang interbensiyon sa paglinang ng pamanuring pag-iisip ng mag-aaral sa Filipino ng baitang 10. Pamaraang quasi-experimental na gumamit ng pre-test at post-test ang desinyong ginamit sa pag-aaral na ito. Ang mga kalahok ay ang apatnapu't apat (44) na mga mag-aaral mula sa baitang 10, seksiyon A at B ng Santa Clarita International School, Inc., taong panuruan 2022-2023. Ang mananaliksik ay gumamit ng pagsusulit sa pagtukoy ng performans ng mag-aaral sa Filipino. Ang pagsusulit ay sumailalim sa eksaminasyon at balidasyon ng mga eksperto at pinahusay sa pamamagitan ng aytem analysis. Ang mga datos na natipon ay tinuos gamit ang sumusunod na istadistikang kagamitan: katampatang tuos (Mean), Mann-Whitney U test, Frequency Count at Wilcoxon-Signed Rank Test. Napatunayan sa pag-aaral na ito na ang paggamit ng dulog sitwasyonal at tradisyonal ay kapwa epektibo sa paglinang ng mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral sa Filipino. Nararapat lamang na gamitin ng mga guro ang dulog sitwasyonal at tradisyonal sa paglinang ng mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral tungo sa matagumpay na pagkatuto.

Mga Susing Salita: Kabisaan, Dulog Sitwasyonal, Dulog Tradisyonal, Interbensiyon, Mapanuring Pag-iisip

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

1. Introduksyon

Ang pagtuturo ay isang sining dahil sa pagiging malikhain ng guro sa pagtuturo upang makuha ang interes o kawilihan ng mag-aaral upang matuto. Katulad ng ibang propesyon ang guro ay nakapagbabahagi ng kaniyang kaalaman at kasanayan sa kaniyang mga mag-aaral sa isang malikhaing paraan. Ang pagiging malikhain ng guro ay nakatutulong upang mapanatili ang interes ng mag-aaral, o kaya'y mapukaw ang kuryusidad sa isang aralin at magamit ito sa totoong sitwasyon sa tunay na buhay. Magiging mabisa at epektibo ang pagtuturo kung ang mga mag-aaral ay nagtatanong, nagsusuri, nag-iisip, naghahambing, nagpapasya sa bawat sitwasyon na may kaugnyan sa aralin.

Dahil dito ang mahusay na guro ay dapat na maging masining sa paggamit ng mga epektibong pamamaraan ng pagtuturo. Ito ay dapat na angkop sa kakayahan at kawilihan ng mga mag-aaral kaya kailangan ang masusing paghahanda upang matiyak na tutugon ito sa layunin ng pagkatuto. Kailangang ang mga pamamaraang ito ay mapanghamon sa abilidad o kakayahan ng mga guro at mag-aaral at humihikayat ng epektibong pagkatuto.

Isang malaking hamon ang kinakaharap ng mga guro sa kasalukuyan at sa mga namamahala ng kurikulum dahil nakasalalay sa kanilang mga kamay ang pagkatuto ng bawat mag-aaral na puspasang pinaghahandaan tungo sa ikauunlad ng pagtuturo at pagkatuto.

Ang magabayan nang maayos ang mga mag-aaral ay isang mabigat na tungkulin na nakaatang sa balikat ng isang guro, sapagkat ang pagiging guro ay hindi lamang isang propesyon, bagkus sila ang magsisilbing mitsa para sa kinabukasan ng mga mag-aaral.

Sa pagbibigay-halaga ng kritikal na pag-iisip, isang katotohanan naman ang kinakaharap ng mga edukador- ang mga kabataan ay may kahinaan sa kasanayang ito. Isa itong sitwasyon na makapaglalarawan din sa mga kabataang Pilipino na nasasanay sa mga pag-uulit-ulit at pagsasaulo na mga gawain sa klasrum.

Hinamon ni Constantino (2012), nasa Langkit (2020), ang mga guro na maging sangkap ang sarili sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, paglinang ng analitikal at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, paggamit ng mga bagong dulog at estratehiya sa pagtuturo at pagsangkot ng sarili sa mga adhikaing pangwika.

Kaugnay nito, ang mananaliksik ay naglayong malaman kung naging mabisa ba ang dulog sitwasyonal at tradisyonal bilang interbensiyon sa paglinang ng mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral sa Filipino.

2. Metodolohiya

Ang pag-aaral na ito ay isang quasi-experimental. Ang quasi-experimental na disenyo ay ginamit sa relasyong sanhi at bunga. Kinikilala nito ang pinaghahambing pangkat na may pagkakatulad sa napiling pangkat kung pagbabatayan ang mga impormasyon, pangyayari at katangian nito. Isinaalang-alang nito ang mga kondisyon ng mga ugnayang naganap, ng mga umiiral na gawi, paniniwala at mga prosesong nararanasan sa kasalukuyan. Ang pinaghahambing pangkat ay tinitingnan kung

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

ano ang maging kinalabasan kung ang interbensyon ay masasabing naging sanhi ng anumang pagkakaiba sa kinalabasan sa pagitan ng napiling pangkat at pinaghahambingang pangkat (White at Sabarwal, 2014, na binanggit sa Domile, 2019).

Ginamit ang disenyong pre-test post-test, kung saan ang dalawang pangkat ng mga mag-aaral sa baitang 10 ay binigyan ng pre-test bago simulan ang pagtuturo gamit ang dulong sitwasyonal at tradisyonal. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagtuturo, binigyan sila ng post-test upang malaman kung ang paggamit ng nabanggit na dulong ay nagbunga ng positibong resulta sa performans ng mga mag-aaral.

Sa pag-aaral na ito, ang mga kalahok ay ang apatnapu't apat (44) na mga mag-aaral mula sa baitang 10, seksiyon A at B sa Santa Clarita International School, Inc., taong panuruan 2022-2023.

Sila ang napiling kalahok sa pag-aaral na ito upang mabigyang kasagutan ang nasabing suliranin. Naniniwala ang mananaliksik na sa tulong ng mga napiling kalahok, magiging makabuluhan at makahulugan ang pag-aaral na ito.

Mga Instrumentong Ginamit sa Pagtitipon ng mga Datos

Pagsusulit (Pre-test at Post-test). Ang mga ito ay sadyang inihanda ng mananaliksik upang tumugon sa pangangailangan ng pag-aaral.

Sa pagbuo ng pagsusulit sa Filipino, ang mananaliksik ay gumawa ng Talahanayan ng Espisipikasyon na naging batayan sa pagbuo ng pagsusulit.

Ang ginawang pagsusulit ay pinasuri sa tatlong guro na dalubhasa sa Filipino upang matiyak ang katumpakan nito at upang matiyak ang kahusayan ng pagsusulit, ito ay isinailalim sa pagsusuri ng aytem. Ang resulta ng pagsusulit ay naging batayan sa pagpili ng aytem. Ang pinal na aytem ay binubuo ng 50 aytem.

Nang matiyak na ang katumpakan at kapanaligan ng pagsusulit, ito ay ibinigay sa dalawang seksiyon ng mga mag-aaral sa baitang 10 sa Santa Clarita International School, Inc. Ang sulat na humingi ng permiso sa pagbigay ng pagsusulit ay ipanasa sa punongguro ng nabanggit na paaralan. Ang mananaliksik ang namahala sa pagbibigay ng pagsusulit (pre-test) sa mga kalahok. Ang panuto ay binasa at ipinaliwanag nang maayos sa mga kalahok upang masiguradong nauunawaan nila. Pagkatapos gamitin ang dulong sitwasyonal at tradisyonal sa klase ay ibinigay ang panghuling pagtataya (post-test).

Sa pagtukoy ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng performans sa Filipino ng mga mag-aaral bago at pagkatapos turuan gamit ang dulong sitwasyonal at tradisyonal ay kinuha gamit ang Wilcoxon Signed Rank Test.

Ang mga datos na natipon sa pag-aaral na ito ay tinuos sa pamamagitan ng sumusunod na istadistikang kagamitan: katampatang tuos (Mean), Mann-Whitney U test, Frequency Count at Wilcoxon-Signed Rank. Ang antas ng kabuluhan ay itinakda sa 0.05 alpha.

3. Resulta at Diskusyon

Upang mabatid ang performans ng mga mag-aaral sa Filipino, ang mananaliksik ay gumamit ng pagsusulit. Ang pagsusulit ay sumailalim sa eksaminasyon at balidasyon ng mga eksperto. Sa pagpapahusay ng pagsusulit, sumailalim ito sa aytem analysis. Ang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

pagtuturo gamit ang dulog tradisyonal at sitwasyonal gayundin sa pamamahagi ng pagsusulit ay personal na isinagawa ng mananaliksik.

Ang kinalabasan ng ginawang pag-aaral ay ang mga sumusunod:

Katamtaman ang performans ng mga mag-aaral bago sila turuan gamit ang dulog tradisyonal at sitwasyonal. Mahihinuha na ang mga mag-aaral ay nagtataglay ng kasanayan at kakayahan sa mga aralin sa Filipino bago pa man ituro ang aralin gamit ang mga nasabing dulog.

Walang makabuluhang pagkakaiba sa performans ng mga mag-aaral sa Filipino bago tinuruan ng dulog tradisyonal at sitwasyonal.

Mataas ang performans ng mga mag-aaral sa Filipino pagkatapos turuan gamit ang dulog tradisyonal at sitwasyonal. Nagiging parehong epektibo ang mga dulog sa mga mag-aaral sapagkat naging mataas ang performans ng mga mag-aaral batay sa resulta ng post-test.

Walang makabuluhang pagkakaiba sa performans ng mga mag-aaral sa Filipino pagkatapos turuan ng dulog tradisyonal at sitwasyonal. Kinakailangan ang paggamit ng mabubuting pamaraan ng pagtuturo sapagkat nakabatay sa mabuting pamaraan ng pagtuturo ang matagumpay na pagkatuto ng mga mag-aaral.

Mayroong makabuluhang pagkakaiba sa performans ng mga mag-aaral sa Filipino pagkatapos turuan gamit ang dulog tradisyonal. Napagtanto na may mga mag-aaral na mabilis nakakaunawa at natututo kung gagamitin ng guro ang dulog tradisyonal sa pagtalakay ng aralin.

Mayroong makabuluhang pagkakaiba sa performans ng mga mag-aaral sa Filipino pagkatapos turuan gamit ang dulog sitwasyonal. Napatunayan na may mga mag-aaral na mahusay pagdating sa "Performance Task" o mga gawaing pangsitwasyonal, kung saan nagkakaroon ng aplikasyon ng kanilang natutuhan.

4. Konklusyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na konklusyon ay nabuo:

Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa paglinang ng mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral sa Filipino sapagkat ang dulog tradisyonal at sitwasyonal ay kapwa epektibong pamamaraan na dapat gamitin sa proseso ng pagtuturo.

Gamit ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo natuturuan ng guro ang mga mag-aaral hindi lamang sa larangan ng akademiko gayundin sa tamang pag-uugali. Sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang posibilidad na maipakita at mahasa ang mga natatagong angking galing o kakayahan ng mga mag-aaral sapagkat nasusubaybayan sila ng tama ng kanilang guro.

Ang dulog sitwasyonal na maituturing na makabagong pamamaraan ng pagtuturo ay nakapokus sa kung papaano tutuklasin ng mag-aaral ang kanilang kakayahan o angking galing na nakasubaybay lamang ang guro sa kanila. Ibig sabihin ang tungkulin ng guro ay gagabay lamang sa mga mag-aaral.

Ang pag-aaral na ito ay mahalaga lalo na sa panahon ngayon sapagkat malaking pagbabago ang nagaganap sa dimensyon ng pagtuturo. Dahil sa mga dulog na ito maiisakatuparan ang paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

magtamo ng kaparaanan para sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin, kuro-kuro at damdamin gayundin sa mga ideyang mayroon sila batay sa kanilang mga nalalaman at naitulong ng teknolohiya.

Bilang pangkalahatan, anumang paraan ang gagamitin ng mga guro, ang mahalaga ay ang matamong pagkatuto ng mag-aaral. Nasa guro pa rin ang pagpapasya kung anong pamamaraan ang kaniyang gagamitin na alam niyang magiging angkop sa kaayahan at kasanayan ng mga mag-aaral lalo na sa mapanuring pag-iisip.

5. Rekomendasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang sumusunod ay iminumungkahi:

Ang guro ay dapat gumamit ng dulong sitwasyonal bilang karagdagan sa tradisyonal na paraan sa pagpapahusay ng aralin sa klase na makapagpapataas ng antas ng pag-unawa sa Filipino ng mga mag-aaral.

Inimumungkahi sa mga pinuno ng paaralan na gawing gabay sa pagplano ng mga pagsasanay ng mga guro tungkol sa mga makabagong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino ang dulong sitwasyonal bilang kaagapay ng tradisyonal na pamamaraan upang matugunan hindi lamang sa paglutas ng mga suliranin kung hindi pati na rin sa pagkamit ng pangangailangan ng mga mag-aaral.

Sa mga opisyal ng Kagawaran ng Edukasyon, iminumungkahing gawing batayan ang pananaliksik na ito tungo sa dekalidad na edukasyon na kailangang ipatupad sa mga paaralan upang lalong mapaunlad ang estilo ng pagtuturo.

6. Sanggunian

Azarias, H. (2018). Ang Panitikan ay Pagpapahayag ng Damdamin ng Tao. Retrieved from <https://www.coursehero.com/file/58136982/PANITIKANdoc> February 27, 2020.

Department of Education (2021). Pahayag ng Pakikiisa ng Kagawaran ng Edukasyon. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/2020/05/01/pahayag-ng-pakikiisa-ng-kagawaran-ng-edukasyon/> on January 5, 2020.

Diksiyonaryo ng Wikang Filipino (2021). Komisyon ng Wikang Filipino.

Domile, C. (2020). Estratehiyang Task-based at Lektur: Epekto sa Performans ng mga Mag-aaral sa Filipino. Di-nailathalang Tesis, Pamantasan ng UI-PHINMA, Lungsod ng Iloilo.

Doria, E. at Conui, F. (2020). Pagbuo ng Workbuk sa Kasanayan sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Estudyante. CASS Langkit, 09.

Flores, M. (2020). Kritikal at Inferensyal na Kakayahan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Larangan ng Filipino ng Visayas State University. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/342942820_Kritikal_at_inferensyal_na_kakayahan_sa_pagbasa_ng_mga_mag-aaral_sa_larangan_ng_Filipino_ng_Visayas_State_University on July 2020.

Novak (1998). Ang Tradisyonal na Pamamaraan sa Pagtuturo. Retrieved from <http://aleihsmickshiey.blogspot.com/2011/09/tradisyunal-at-alternatibong-pagtuturo.html> on September 21, 2011.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Zolina, M. (2017). *Kasanayan sa Pagsasalita at Pagsulat sa Paglinang ng Mapanuring Pag-iisip: Isang Pag-aaral ng Pagkakaugnay. Di-nailathalang Tesis, Pamantasang Estado sa Kanlurang Bisayas-Lungsod ng Iloilo.*

DOI 10.5281/zenodo.10984120

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.